

MEXATRON BOSHQARUV TIZIMINI ICHKI YONUV DVIKATELINING EKOLOGIK KO'RSATKICHLARINI YAXSHILASHIGA BOG'LIQLIGI

Musabekov Z.E., Usmonov J., Aliev Z.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti.

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178993](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178993)

Annotatsiya. Ushbu maqolada dvigatelining ekologik ko'rsatkichlarini hamda motor yoqilg'isini zaharli komponentlarini yaxshilanishiga mexatron boshqaruv tizimini bog'liqligi, mexatron boshqaruv tizimida kislorod datchigi adapteri xususiyatlarini tanlash usuli ishlab chiqildi. Eksperimental tadqiqotlar natijalariga ko'ra, maksimal quvvat, moment, chiqindi gazlardagi zaharli elementlar va yonilg'i sarfi aniqlandi hamda uning miqdori kislorod datchigi mexatron adapteri bilan ishlaydigan dvigatelda, undan foydalanilmaganga nisbatan ancha yaxshilanadi.

Kalit so'zlar: ishlatilgan gazlar, ekologik ko'rsatkichlar, motor yoqilg'isi, zaharli komponentlar, mexatron, boshqaruv tizimi, yonilg'i sarfi.

Ключевые слова: отработанные газы, экологические показатели, моторное топливо, токсичные компоненты, мехатрон, система контроля, расход топлива.

Key words: exhaust gases, environmental indicators, motor fuel, toxic components, mechatron, control system, fuel consumption.

Avtomobil transportining global rivojlanishi dunyo ekologik muhitini yomon tomonga sezilarli darajada o'zgartiradi. Yevropada avtomobillar chiqaradigan zararli va zaharli gazlar uchun me'yorlar amal qiladi. Yevropada avtotransport vositalarining ekologik ko'rsatkichlariga talablarni belgilaydigan me'yoriy hujjatlar mavjud va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida me'yorlash darajasi hali ham mavjud.

Yevropa Ittifoqi tomonidan tasdiqlangan zararli va zaharli gazlar chiqindilarining oltita Yevro standartlari mavjud [3]. Avtotransportda, qishloq xo'jaligida, yo'l qurilishida, o'rmon va melioratsiya ishlarida mashinalarning asosiy kuch agregatlari porshenli ichki yonuv dvigatellari (IYOD) hisoblanadi.

Ichki yonuv dvigatellari, birinchi navbatda dizel dvigatellari, ko'p yillar davomida transport vositalarining asosiy energetik qurilmasi bo'lib kelgan. O'zbekiston transport kompleksining rivojlanishi atrof-muhitga va to'g'ridan-to'g'ri insonlarga IYOD chiqindilarining salbiy ta'sirini sezilarli darajada oshiradi. Dvigatelning muqobil turlari, shu jumladan gazsimon, yonilg'i bilan ishlaydigan avtotransport vositalarini rivojlantirish, dvigatellarning sifatini oshirish, ularning samarali va ekologik ko'rsatkichlari bugungi kunda jahon dvigatelsozligining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

1-rasm. Tajriba stendi

Ichki yonuv dvigatellari, birinchi navbatda dizel dvigatellari uchun muqobil motor yonilg'i sifatida uglevodorod gaz (metan, propan) yonilg'isidan foydalanish mumkin. Uglevodorod gaz yonilg'isini ishlatish dizel dvigatellarining tutunini va chiqindi gazlarining zararli va zaharliligini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Bu, ayniqsa, aholi zich joylashgan joylarda, havo almashinuvi cheklangan xonalarda ishlaydigan traktorlar va energoqurilmalar dizel dvigatellari uchun juda muhimdir.

1 kg yonilg'ini yonishi uchun s lindrga kirgan havoni haqiqiy miqdorini nazariy jihatdan kerak bo'lgan havoni miqdoriga bo'lgan nisbati havoni ortiqlik koeffitsiyenti deyiladi. $\alpha = \frac{l}{l_0}$ yoki $\alpha = \frac{L}{L_0}$

Yonilg'ini chala yonishi natijasida zaharli komponentlar hosil bo'ladi. Bularga CO uglerod oksidi, NO azot oksidi, NO₂ va uni polimeri N₂O₄, uglevodorodlar C_xH_y, aldegidlar-akrolein CH₂=CH-CH=O dan va formaldegit H₂C=O, qurum zarrachalari - (qattiq uglerod) dan iborat. CO asosan $\alpha < 1$ bo'lganda hosil bo'ladi.

Issiqlik balansi yonilg'i bilan kiradigan va quyi yonish issiqligi bo'yicha hisoblanadigan issiqlikning IYOD dan chiqishidagi taqsimlanishini ko'rsatadi.

$$Q_{yo} = Q_e + Q_{sov} + Q_{gaz} + Q_{ch.yo.} + Q_M + Q_{qol}$$

bu yerda: Q_{yo} - yonilg'i bilan kiritilgan issiqlik

$Q_{yo} = G_{yo} H_u$ - suyuq yonilg'ida ishlaydigan IYOD uchun

Q_e - IYOD ning samarali ishlashiga ekvivalent bo'lgan issiqlik:

$$Q_e = N_e \cdot 3600$$

Q_{sov} - sovitish sistemasi olib ketgan issiqlik.

$$Q_{sov} = G_{sov} \cdot C_{sov} \cdot \Delta t_{sov}$$

G_{sov} , C_{sov} , Δt_{sov} - mos ravishda sovitish suyuqligining 1 soatlik sarfi, issiqlik sig'imi va isishi. Q_M - moylash sistemasiga sarflangan issiqlik.

$$Q_M = G_{sov} \cdot C_{sov} \cdot \Delta t_{sov} - Q_{sov}$$

Q_{gaz} - gazlar bilan atmosferaga beriladigan issiqlik, termodinamik munosabatga ko'ra

$$Q_{gaz} = G_{yo} [M_2(\mu C''_{\rho})t_4 - M_1(\mu C_{\rho})t_0]$$

bu erda $G_{yo} M_2 (\mu C''_{\rho})t_1$ - ishlatilgan gazlar bilan chiqib ketadigan issiqlik miqdori. $G_{yo} M_1 (\mu C_{\rho}) t_0$ - IYOD ga yangi zaryad bilan birga kiritiladigan issiqlik miqdori. $Q_{ch,yo}$ - yonilg'ini kimyoviy va fizik jihatdan chala yonishi oqibatida yo'qoladigan issiqlik $\alpha < 1$ bo'lganda

$$Q_{ch,yo} = \Delta H_u G_{yo}$$

ΔH_u - yonilg'ining quyi yonish issiqligi

$$\Delta H_u = 114 \cdot 10^3 (1 - \alpha) L_0 \text{ kJ/kg}$$

$\alpha \geq 1$ bo'lganda $Q_{ch,yo}$ alohida hisoblab topilmaydi va qoldiq had Q_{qol} bilan hisobga olinadi. Q_{qol} - qoldiq had bo'lib, u issiqlik balansining barcha hisobga olinmagan tashkil etuvchilarini, shuningdek o'lchashdagi xatolarni o'z ichiga oladi.

Aylanishlar chastotasi oshganda ish jismini harorati ko'tariladi q_{gaz} ortadi.

Benzinda ishlaydigan dvigatellarni kichik va katta yuklanishlarda ishlatishda quyuqlashgan aralashmalardan foydalaniladi. Shuning uchun yonish jarayoni yomonlashadi.

Dizellarda haroratni ko'tarilishi oqibatida α kichiklashadi, bu esa issiqlikdan foydalanish yomonlashuviga va q_e kamayishiga olib keladi.

Hozirgi zamon ishlab chiqarishi ekologik tanglikni keltirib chiqardi. Ishlab chiqarish esa hozirgi zamon texnikasiga asoslangan. Texnikaning manbai esa fandır. Demak, ekologik qiyinchiliklar fan-texnika taraqqiyoti bilan bogliqdir.

Yonilg'i sarfi va atrof – muhit ifloslanishini kamaytirish maqsadida mamlakat avtomobil sanoatida ishlab chiqarilgan avtomobillar konstruksiyasi muttasil takomillashtirilib borilmoqda. Avtomobillarning yangi modellari va modifikatsiyalari mavjud avtomobillarga nisbatan murakkablashib, ularning tuzilishida zamonaviy asboblar va qurilmalar paydo bo'layotir. Biroq avtomobillardan samarali foydalanish nafaqat konstruksiyalarning takomillashishiga bog'liq, balki uni ko'p hollarda ekspluatatsiya jarayonidagi texnik xizmat ko'rsatish sifati ham belgilaydi. Dvigatelni elektron boshqarish tizimi kislorod datchigi mexatron adapterning parametrlari asoslangan holda tanlanishi nazarda tutilgan. Kislorod datchigi mexatron adapteridan foydalanilganda mexatron boshqaruv tizimiga ega avtomobil dvigatellarining yonilg'i-iqtisodiy va ekologik ko'rsatkichlari asoslanishi lozim.

Avtomobil dvigatelining mexatron boshqaruv tizimida kislorod datchigi adapteri xususiyatlarini tanlash usuli ishlab chiqildi (rasm-1). Eksperemental tadqiqotlar natijalariga ko'ra, maksimal quvvat, moment, chiqindi gazlardagi zaharli elementlar va

yonilg'i sarfi aniqlandi hamda uning miqdori kislorod datchigi mexatron adapteri bilan ishlaydigan dvigatelda, undan foydalanilmaganiga nisbatan ancha yaxshilanadi[2,4].

Avtomobillarni ishlab chiqaruvchilar uchun, ma'lum bir platformadagi avtomobillarda turli katalizatorlardan foydalanish, avtomobil dvigateling mexatron boshqaruv tizimini moslashtirish texnologiyasi yaratilishi muhim vazifadir. Maqolada dvigateling ekologik ko'rsatkichlarini yaxshilash bo'yicha yonish mahsulotlarida zaharli komponentlar hosil bo'lishi va natijalari keltirilgan [1].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Daminov O.O, Khakimov J.O, Musabekov Z. E, Tulaev B.R. Application of supercharged to internal combustion engines and increase efficiency in achieving high environmental standards"1st International Conference on Problems and Perspectives of Modern Science (ICPPMS-2021)». (Ташкент, 10-11 июня 2021 г.)

2. Ergashev B, Musabekov Z, Shadimetov Y., Uralova H, Sh "Experimental study on the presence of cadmium in the atmospheric air and other elements of the ecosystem of Tashkent"

3. Robertson, D.S. The rise in the atmospheric concentration of carbon dioxide and the effects on human health/Robertson.D.S//Current Science. -2006. - № 12, -P. 25-28

4. Zakirjon Musabekov, Ergashev Botir, Jamshid Khakimov., Differential equations for calculating gas exchange in an internal combustion engine. E3S Web Conf. International Scientific Conference "Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering" (CONMECHYDRO - 2021). Volume 264, 2021. P. 1-7. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126401003>